

A CIDADE PLANEJADA: O plano Diretor de Palmas, a capital do Tocantins

THE PLANNED CITY: The Palmas Master Plan, the capital of Tocantins

ELENY SOUZA DOS SANTOS

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitario Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA),
1986
Concluinte da Pós Graduação em Arquitetura de Interiores e Paisagismo, Centro Universitario Luterano
de Palmas (CEULP/ULBRA)
1501 Sul, Av. Joaquim Teotonio Segurado, s/n – Plano Diretor Sul, Palmas - TO
77019-066
elabres@hotmail.com

Orientadora Profa. Me. Juliana Cunha

Mestre em Ciências do Ambiente – UFT
Arquiteta Especialista em Design de Interiores
Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário Luterano de Palmas
(CEULP/ULBRA)
juliana.cunha@ulbra.br

PALMAS, 2021

RESUMO

O presente artigo consiste na definição, para entendimento geral, da implantação de um Plano Diretor – conjunto de diretrizes, leis e regras implantadas acerca das destinações do solo do local, de forma que o crescimento seja equilibrado e bem distribuído - na cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins, que inicialmente foi dividida em três grandes áreas a serem adensadas e, posteriormente, sofreram modificações inesperadas. Através da principal referência deste artigo são abordados com especificidade os planos principais de ocupação da cidade que não foram seguidos com o decorrer dos anos, gerando um crescimento desordenado e não correspondente ao esperado. Além de apontar os itens que sofreram impactos devido ao espalhamento incoerente da população, como o transporte público, problemas com saneamento básico e déficit de distribuição de energia em algumas regiões da cidade, são colocados as possíveis justificativas do ocorrido, os prováveis responsáveis e suas consequências para a cidade atual. Por meio da apresentação de uma breve entrevista com alguns habitantes da Capital do estado do Tocantins, os mesmos puderam expressar sua insatisfação e colaborar com alguns pontos que são considerados muito importantes para que os danos do crescimento desordenado da cidade sejam amenizados, contando com o apoio e investimento do Poder Político vigente e da população em si.

Palavras-chave: Plano Diretor; população; crescimento desordenado.

ABSTRACT

The present article consists in the definition, for general understanding, of the implementation of a Master Plan - set of guidelines, laws, and rules implemented about the land's destinations in a certain place, so that the growth is balanced and well distributed - in the city of Palmas, capital of the state of Tocantins, which was initially divided into three large areas to be populated and after underwent unexpected changes. Through the main reference of this article, the plans for the occupation of the city are addressed specifically, which have not been followed over the years, generating a disorderly growth that does not correspond to the expected. In addition to pointing out the items that have suffered impacts due to the incoherent spread of the population, such as public transport and the problems with basic sanitation and electric matters in some locations of the city, the possible justifications for what happened, the probable guilty and their consequences in the current city are placed. Using the presentation of a brief interview with some inhabitants of the Capital, they were able to express their dissatisfaction and collaborate with some points that are considered very important so that the damage of the disordered growth of the city is mitigated, with the support and investment of the Power Current policy and the population itself.

Key words: Master Plan; population; disorderly growth.

INTRODUÇÃO

Palmas, cidade brasileira, foi fundada em 20 de maio de 1989 pela Constituição de 1988, logo após a criação do Estado do Tocantins. Inicialmente foi planejada pelos arquitetos Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho e se tornou capital do Estado a partir do dia 1º de janeiro de 1990 por motivos de preparação para sediar o Governo Estadual.

O crescimento da capital foi relativamente grande durante a década de 1990, onde em 1991 já possuía uma população de 24.261 habitantes e crescendo até os dias atuais, onde já possui 29 anos oficiais com aproximadamente 306.296 habitantes (IBGE, 2020).

O plano inicial de Palmas dividia a cidade em três grandes áreas: uma macro parcelada localizada entre os ribeirões Água Fria e Taquaruçu, com capacidade para abrigar um milhão e duzentos mil habitantes, contando com elementos importantes que visavam estruturar a paisagem urbana, apresentando um micro parcelamento interno, com agrupamento de quarteirões, com acesso por vias de veículos, geralmente sem saídas. (GRUPOQUATRO, 1989).

Teoricamente, Palmas deveria ser uma capital altamente capacitada em todos os quesitos estruturais, como pavimentação, medidas de diminuição de fluxo, iluminação e outros, porém a execução da mesma não ocorreu conforme o planejado durante os anos, transformando a famosa “Palmas, uma cidade planejada” em uma dissipação populacional, em partes, desordenada.

A pesquisa apresentada visa a busca por entendimento do ocorrido, usufruindo de todas as informações, desde o início da criação do Estado, sobre o crescimento da capital Palmas.

OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo Geral

Apontar todos os pontos de relevância sobre o assunto “Palmas, uma cidade planejada”.

1.1.2. Objetivos Específicos

- a) Analisar o contexto histórico do planejamento de Palmas;
- b) Analisar se os pontos de compatibilização e execução foram atendidos conforme o planejamento;
- c) Avaliar e apontar os erros encontrados juntamente com os órgãos que seriam responsáveis;

REFERENCIAL TEÓRICO

A reflexão do tema referido, o planejamento e a desordem urbana na cidade de Palmas – Tocantins foi realizado em uma perspectiva objetiva para a construção de uma análise dialética sem rodeios. Os principais conceitos relacionados à temática deste trabalho são: o espaço e subdivisões do planejamento de ocupação proposto para a cidade, algumas problemáticas consequentes do não seguimento da proposta de ocupação, as causas da dissipação urbana e a opinião de alguns habitantes selecionados da cidade sobre o assunto.

Para as análises a respeito do espaço e subdivisões da capital foram utilizados os autores, principalmente, o (GRUPOQUATRO, 1989), onde especifica sobre como deveriam ser as ocupações e divisões das áreas da cidade, e (M. SOUZA, 2006 - pag. 162), que propõe uma discussão sobre planejamento e gestão de cidade, apontadas que:

[...] a história é uma combinação estonteante de determinação e indeterminação, em que se combinam níveis variados de condicionamento estrutural com numerosos graus de liberdade para a ação individual [...] em que o esperável é, frequentemente, sabotado pelo inesperado, pelo contingente.
(SOUZA, 2006, pag. 162)

Perante as problemáticas apresentadas pela pesquisa, outros autores foram abordados, como (VASCONCELOS,2005), (BESSA, 2017) e (OLIVEIRA,2017), que abrangem todos os pontos ao redor do poder político, da deficiência com o transporte público e sobre as causas do crescimento desordenado da capital, onde BESSA (2017) aponta:

[...] No caso de Palmas, constata-se uma adequação às condições de dominação social e de reprodução capitalista, representadas, de forma evidente, no exclusivismo presente na área de macroparcelamento e na separação territorial das populações citadinas de mais baixa renda, direcionadas à porção sul da cidade.

O ordenamento disperso, fragmentado e segregado do espaço urbano de Palmas não resulta simplesmente do desvirtuamento do projeto original, tampouco das ações espontâneas de indivíduos e grupos sociais, nem mesmo do funcionamento livre do mercado de terras. Resulta, basicamente, das adaptações particulares ao processo geral de apropriação político-econômico-territorial. [...]
(BESSA, 2017, pag. 512)

Ainda para esses últimos autores, destacam-se outros pensamentos, como Oliveira (2017) que defende uma culpa política onde “Ressalta-se que as ações propriamente espontâneas são secundárias em razão da imposição do controle político e da gestão pública, que usou táticas de captura e desmobilização, bem como de legitimação de suas práticas”:

[...] Consoante às informações documentais, pode-se atribuir à ação do poder público, tanto estadual como municipal, o efetivo processo de desvirtuamento das primeiras ações intencionais, associadas ao projeto da capital, fazendo da paisagem urbana de Palmas uma síntese de suas práticas político-econômicas, resultando numa cidade desordenada e social e espacialmente fragmentada [...].
(BESSA, 2017, pag. 513)

Outros autores serão citados no decorrer da pesquisa de acordo com suas citações relevantes acerca do tema do presente artigo.

METODOLOGIA

A pesquisa bibliográfica sobre o planejamento da cidade foi feita a partir da ocorrência histórica da mesma, estudando alguns pontos que mostram onde a dissipação populacional teve início e como influencia em outros quesitos da pesquisa. Após o entendimento sobre a história da Capital, foi montado um esquema de pontos, que aborda dados da rede elétrica, rede de transporte público e outros, que deveriam ser melhor estudados e apresentados, por meio de escrita e imagens.

Seguido de uma análise ampla e superficial, o trabalho também apresenta uma entrevista com alguns moradores da Capital, onde os mesmos apontaram pontos onde são necessárias melhorias e/ou reformas pelo Órgão político responsável.

Serão abordados, seguidamente, os aspectos de Projetos da cidade de Palmas - TO (como são e como deveriam ser, de acordo com a bibliografia do GRUPOQUATRO, 1989), uma breve iniciação do que consiste o Plano Diretor do município, as influências políticas no planejamento, a apresentação da problemática encontrada e as possíveis causas da mesma em alguns pontos considerados os de maior deficiência na cidade.

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

O Plano Diretor de um município é um mecanismo que tem como objetivo orientar a ocupação do solo urbano, tomando por base interesses coletivos tais como a preservação da natureza e o interesse populacional. (BLUME, 2016).

Visando qualidade de vida para os moradores, o ideal é que uma cidade cresça de maneira equilibrada e bem distribuída, com definições e regras acerca das destinações do uso do seu território. Justamente para esse fim o Plano Diretor foi criado como uma exigência prevista na Lei Federal de nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da

Cidade, onde todos os municípios com população acima de 20 mil habitantes devem seguir as exigências de ocupação ordenada do solo de um local.

Em Palmas, a mais recente atualização do Plano Diretor Participativo é a Lei Complementar n° 400/2018, onde se encontra especificado todos os pré-requisitos necessários para qualquer cidadão, bem como as definições territoriais e os mapas, com princípio geral:

Art. 5° Parágrafo único. A função social da cidade de Palmas corresponde ao direito à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, a uma cidade humanizada, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho, à cultura, ao lazer e ao meio ambiente sustentável, para as presentes e futuras gerações.
(LEI COMPLEMENTAR 400, 2018, pag. 5)

PROBLEMÁTICA APRESENTADA

A produção de espaço urbano na cidade de Palmas - TO possui particularidades próprias referentes ao processo de sociedade local, resultante de todas as relações previstas e estabelecidas, bem como do poder local, em seus setores fundiários, financeiros e imobiliários, que estão correlacionados entre si e com a forma de ocupação do município em questão.

A área urbana projetada de Palmas acompanha longitudinalmente, o sentido norte-sul, contando com aproximadamente 11.084,47 hectares, que são divididas em duas áreas de expansão, uma Norte com 4.625 hectares e uma Sul com 4.869 hectares (figura 1). A proposta de ocupação era baseada no crescimento da cidade seguindo a Praça dos Girassóis, localizada na Avenida Joaquim Teotônio Segurado, no centro da cidade, onde essa mesma área seria destinada a residências, comércio, lazer e etc.. Tal proposta de ocupação em etapas tinha como objetivo a continuidade do traçado a fim de evitar o espraiamento da cidade (GRUPOQUATRO, 1989).

Figura 1 – Plano Projétil de Palmas – TO

Fonte: GRUPOQUATRO, 1989 apud BESSA; OLIVEIRA, 2017

Porém, devido a diversos fatores, internos e externos da cidade, a proposta de ocupação não fora concretizada, dando liberdade e espaço para um crescimento desordenado de Palmas – TO. Serão citados a seguir os principais pontos de deficiência na cidade, uma vez sabendo que o plano inicial de crescimento não foi bem sucedido.

PROBLEMAS COM O PLANEJAMENTO ELÉTRICO

A rede elétrica de Palmas é uma das deficiências que a cidade enfrenta. Por ser uma cidade que, na teoria, deveria ser planejada e bem estruturada, esperava-se que as fiações fossem de forma subterrânea, e não exposta.

O sistema subterrâneo pode abranger todas as fiações elétricas, de telefonia e TV, proporcionando maior segurança ao usuário pois evita problemas de descarga na rede elétrica, diminui os famosos “apagões” e ainda reduz os riscos de queda de raios. Além das vantagens de segurança, ainda há o quesito estético da cidade, onde um sistema enterrado gera menor impacto visual.

A manutenção do sistema subterrâneo é semelhante ao sistema aéreo, porém os custos para que essa mudança seja realizada são elevados, apesar de serem compensados pela educação nos gastos de manutenção. É necessário também lembrar que a cidade necessita de um projeto luminotécnico que atenda a necessidade dos usuários e torne a capital ainda mais preparada para eventuais problemas, como citado no parágrafo anterior.

PROBLEMAS COM A DRENAGEM URBANA

De acordo com Botelho (1998), a construção do sistema de drenagem objetiva situações como: assegurar o trânsito de pedestres, controlar as erosões, proteger contra inundações e eliminar a proliferação de doenças insalubres. Um dos problemas mais sérios que Palmas enfrenta é o mal planejamento da drenagem urbana, onde quando há grande fluxo de chuvas na capital, a população se depara com ruas alagadas, tornando extremamente perigoso o trânsito local.

A gestão da cidade deveria, em teoria, ter executado um gerenciamento considerando todos os aspectos sociais (onde diz respeito às áreas onde há maior aglomeração populacional), os aspectos institucionais (onde são seguidos as normas e leis regidas no local) e os aspectos tecnológicos (que se aplicam todas as técnicas construtivas que evitariam tais problemas com o escoamento de água pluvial).

Na visão de Tucci (1995), os principais elementos que constituem um sistema de drenagem bem executado contam com: pavimento adequado das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, galerias de drenagem, sistemas de retenção e infiltração nos lotes e pavimentos e, por fim, trincheiras e valas. Vale ressaltar que o bom planejamento cita a avaliação de vazão e a necessidade de delimitar a impermeabilização de terrenos de um determinado local.

DEFICIÊNCIAS NA MOBILIDADE URBANA: SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

O transporte coletivo público urbano é um serviço de extrema importância que deve garantir mobilidade e acessibilidade aos usuários e a cidade em si, especialmente aos locais de trabalho e comércio (VASCONCELOS, 2005). Torna-se de extrema relevância as deficiências que Palmas enfrenta em relação ao transporte público.

O sistema de ônibus na capital é organizado e aparentemente bem planejado, que conta com estações principais onde é possível encontrar ônibus com destino a praticamente todos os locais de Palmas, em horários disponíveis em aplicativo para celular, conhecido como “Meu Busão”.

A cidade, porém, torna esse sistema um tanto falho em relação a horários e alcance desses veículos, onde, os ônibus não entram nas quadras, não há pontos de ônibus com boa sinalização e iluminação nos locais mais distantes do centro, não há responsabilidade com os horários de passagem, assim como não há uma diversidade boa de horários em todas as rotas, ainda há a má distribuição de pontos em cada quadra, como por exemplo a quadra 110 Norte no município de Palmas – TO, que conta com apenas dois pontos de ônibus e um ponto auxiliar na quadra ao lado. (figura 2).

Figura 2 – Imagem da quadra 110 Norte do município de Palmas – TO com a distância entre os pontos de ônibus destacada.

Fonte: GOOGLE EARTH, 2020. Adaptado pela autora.

POSSÍVEIS CAUSAS DO CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO

Podem ser citados diversos motivos que influenciaram o crescimento e a ocupação desordenada da cidade, onde é de grande relevância para que seja possível explicar o porquê do crescimento da capital ter desviado tanto do planejado inicialmente, desde os incentivos políticos da época de ocupação até os problemas que enfrenta hoje, consequente da má administração da cidade. Após apresentadas as consequências ativas da má ocupação no local, será abordado a seguir as possíveis causas do desvio de acordo com alguns autores e especialistas.

PROJETO E MAPAS

Como é de conhecimento geral, a fase de projeto e planejamento devem ser muito bem definidas e estudadas, pois, são essenciais para evitar imprevistos com retrabalho e gastos, sabendo que o uso dela garante melhor sucesso e qualidade do que será executado. Segundo Andreia Justo (2018), o ciclo de vida de um projeto pode ser definido com cinco fases básicas: a iniciação, o planejamento, a execução, o controle e o encerramento.

A cidade de Palmas possuiu um bom planejamento de ocupação e execução da mesma, porém, segundo Lucini (2018), o Estado desapropriou de forma atropelada uma série de propriedades rurais. Essas terras foram na sequência comercializadas como terra urbana com altos valores de renda sobre elas, tornando a implantação da cidade realizada através da lógica da disponibilidade de terras a serem vendidas e não conforme o planejamento realizado pelo Projeto Urbanístico da cidade (1989), portanto a teoria não se tornou a prática. O plano projetil da capital (figura 1) contava com uma distribuição extremamente bem pensada e organizada, dividindo a mesma em áreas, de acordo com a necessidade de adensamento, onde a previsão de satisfação dos usuários seria positiva.

A formação do espaço urbano da cidade não foi acompanhada pela gestão rigidamente (em função de outros diversos fatores), colaborando para que esses espaços fossem se tornando descontínuos e dispersos. Sobre tais ações, Coriolano (2011) e Bazolli (2007) relatam que, nos anos iniciais de implantação da cidade, o governo teria doado glebas

urbanas como forma de pagamento a algumas construtoras que realizaram serviços na infraestrutura básica da cidade. Assim, desvirtuando o plano inicial e rompendo com as etapas previstas de ocupação, tal ação provocou a formação de periferias distantes da área central (figura 3).

Figura 3 – Distribuição da população de Palmas – TO

Fonte: GRUPOQUATRO, 1989 apud BESSA; OLIVEIRA, 2017

Entendo então a importância do planejamento detalhado de um plano de crescimento, vem a necessidade de compreender como os projetos falam entre si, de forma que, uma vez ligado, os projetos necessários se tornem um conjunto de informações que se complementam.

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

Durante o desenvolvimento de um projeto podem surgir várias dificuldades relacionadas a comunicação entre os profissionais que fazem parte da equipe, conseqüentemente, fatores importantes podem ser desconsiderados ou esquecidos, e as interferências entre as diversas áreas são desprezadas gerando um problema muito grande na fase de execução. Dessa forma, a compatibilização e integração de projetos - arquitetônicos, estruturais, complementares e de infraestrutura - e profissionais, são soluções eficazes.

De acordo com a Coordenadora de Projetos da Poli engenharia, em entrevista postada no blog da empresa (2016), a Arquiteta Luciana Carminati aponta que a compatibilização deve ser uma etapa obrigatória na contratação de um projeto. Segundo a mesma:

“É indispensável que o projeto seja concebido não apenas sob as diretrizes do cliente, normas e leis, mas inclusive pelo acompanhamento inicial dos projetistas complementares, para que haja uma solução técnica e executiva de alto desempenho.”

DESORDEM DE EXECUÇÃO

No contexto abordado vinculado à desordem de Palmas - TO, no intuito de legalizar o rompimento com as etapas de ocupação propostas no projeto inicial da cidade, legislações foram sendo elaboradas conforme os interesses do poder público e dos agentes imobiliários. Esclarecendo, o principal e grande motivo da dispersão da capital foi a supervalorização especulada de imóveis, que gerou a compra e a venda de lotes mais afastados do centro por preços baixos, e o incentivo político que usava seu território como pagamento de contas por serviços prestados.

Portanto, a dissipação da cidade é uma realidade urbana marcada por contradições sócio políticas marcadas pela indeterminação que faz a segregação socioespacial urbana apenas crescer.

Comumente, é normal, após a análise da cidade, chegar à conclusão que as periferias foram urbanizadas fora do planejamento, por causa de todos os fatores já citados dessa pesquisa, como por exemplo a comercialização de terras rurais como terras urbanas, e as mesmas, foram causadoras da execução errada e desenfreada que segue até os dias de hoje. A cidade de Palmas hoje sofre com as consequências do não seguimento do projeto proposto e necessita que sua gestão política tome atitudes cabíveis de melhoria.

SATISFAÇÃO POPULACIONAL

Após realizada todas as análises didáticas sobre o assunto, foi realizada uma entrevista, na porta da Prefeitura Municipal de Palmas, localizada no endereço 104 Norte, Avenida Juscelino Kubitscheck, lote 28 A, via nobre empresarial. A entrevista consistia em três perguntas simples e diretas, a primeira: Você entende sobre o conceito de crescimento ordenado populacional? A segunda: O que você acha da forma em que a cidade de Palmas - TO foi habitada? E terceira: Há algum ponto relacionado ao crescimento populacional de Palmas –TO que você acha que possa ser melhorado?

Tal entrevista foi realizada entre os dias 10 a 14 de junho de 2019, em diversos pontos da Avenida Juscelino Kubitscheck, e contou com a opinião de um total de 50 pessoas.

Os resultados estão apresentados a seguir:

Para a pergunta 1: “Você entende sobre o conceito de crescimento ordenado populacional?” a resposta dos entrevistados foi positiva, onde 32 pessoas consideram que entendem sobre o que é o crescimento ordenado populacional de uma cidade e 18 pessoas indicaram conhecimento parcial ou nenhum conhecimento sobre o assunto.

Grafico 1 - Você entende sobre o conceito de crescimento ordenado populacional?

Fonte: Autora, 2019

Para a pergunta 2: “O que você acha da forma em que a cidade de Palmas - TO foi habitada?” 48% dos entrevistados, equivalente a 24 pessoas apontam que a cidade creceu de forma desordenada, porém a busca por ocupação dos espaços vazios esta ativa e deve ser considerada. Já 23 dos entrevistados apontam que ainda há diversos espaços a serem ocupados e ainda há os grupos isolados (bairros que seriam rurais e que se tornaram urbanos). Apenas 3 dos entrevistados acredita que a distribuição atual do município está satisfatória e não necessita de melhorias.

Grafico 2 - O que você acha da forma em que a cidade de Palmas - TO foi habitada?

Fonte: Autora, 2019

Finalmente, a pergunta 3: “Há algum ponto relacionado ao crescimento populacional de Palmas –TO que você acha que possa ser melhorado?” Que apresentou um resultado interessante sobre a visão populacional, 29 pessoas entrevistadas acredita que seja necessária a diminuição no preço de lotes localizados no centro, para que os mesmos sejam habitados mais facilmente. 10 pessoas expressaram a necessidade de investimento com locais de lazer, como restaurantes e parques, que valorizem o espaço e crie um interesse na localidade. 18% dos entrevistados, equivalente a 9 pessoas, salienta a importância com a melhoria do transporte público urbano, lembrando que a facilidade e agilidade traz satisfação ao habitante. Apenas 2 pessoas (4%) dos entrevistados crê que nada possa ser feito para melhorar a ocupação do município, uma vez que o Governo não incentiva os habitantes a se deslocarem ao centro, principalmente devido aos preços de lazer da localidade serem exagerados.

Grafico 3 - Há algum ponto relacionado ao crescimento populacional de Palmas –TO que você acha que possa ser melhorado?”

Fonte: Autora, 2019

CONCLUSÃO

Diante da finalização da pesquisa, foi possível, de forma sucinta, compreender que as causas do crescimento desordenado da cidade de Palmas – Tocantins gira em torno de diversos fatores. Como abordado por alguns autores, o principal motivo de tal ocorrência teria sido a gestão política, que usufruiu de terreno como pagamento para quitar dívidas de serviços, e a supervalorização do mercado imobiliário, que teria motivado o afastamento da população de baixa renda para outras áreas de menor valor, visando a necessidade de suprir a necessidade de moradia de uma classe mais alta no centro, que na verdade nunca chegou a habitar a cidade, deixando espaços (lotes) vazios e mal distribuídos, como as figuras deste trabalho mostra.

Essa expansão teve diversas consequências que se mostram presentes ainda nos dias atuais, onde acabou se criando uma espécie de cidade separada do centro, conhecida como Taquaralto, que é completamente capaz de ter uma economia independente do centro da cidade. Além desse ponto, também existe o transporte público que é de suma importância, que sofreu juntamente com a distribuição da cidade, onde ainda há uma deficiência grande em relação ao alcance desse transporte nos lugares mais afastados do centro, que tem horários bem limitados e outros que nem tem acesso ao ônibus.

A cidade de Palmas necessita de um maior incentivo político, que supra as necessidades do povo e que torne a capital melhor para morar e viver, onde tenha mais espaços de lazer e cultura, que gere a oportunidade de ocupar os grandes vazios que o centro possui e que se sensibilize com a dificuldade do dia a dia do trabalhador palmense.

REFERÊNCIAS

SOBRE PALMAS. **Encontra TO**, 2010. Disponível em: <<http://www.encontratocantins.com.br/sobre-palmas.htm>>. Acesso em: 10 de Junho de 2019.

ARRUDA CÂMARA, Jacintho; SUNDFELD, Carlos Ari. DALLARI, Adilson Abreu. FERRAZ, Sérgio. «**Plano Diretor**». São Paulo: Malheiros. Estatuto da Cidade (comentários à lei federal 10.257/2001). 3ª Ed.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico Brasileiro**. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <<http://www.sidra.ibge.gov.br>> Acesso em: 10 de Junho de 2019

BLUME, Bruno Andre. **Politize!** 2016. Disponível em: <<https://www.politize.com.br/plano-diretor-o-que-e/>>. Acesso em: 12 de Junho de 2019.

MACHADO, T. R. **O poder do atraso na produção do espaço urbano: o caso de Palmas, Tocantins**. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011.

OLIVEIRA, C. F. P. **A geografia do transporte público de passageiros por ônibus em Palmas-TO: uma avaliação da acessibilidade em Palmas-Sul**. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, 2014.

COMO FUNCIONA A DRENAGEM URBANA? **EOS organização e sistemas**, 2012. Disponível em: <<https://www.eosconsultores.com.br/como-funciona-drenagem-urbana/>>. Acesso em: 12 de Junho de 2019.

A IMPORTANCIA DA COMPATIBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE PROJETOS EM UM ESCRITORIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. **Polis Engenharia**, 2015. Disponível em: <<http://www.polisengenharia.com.br/site/compatibilizacao-e-a-integracao-de-projetos/>>. Acesso em: 15 de Junho de 2019.

BESSA, K.; OLIVEIRA, C. F. P. **Ordem e desordem no processo de implantação de Palmas: a capital projetada do Tocantins**. Geosp – Espaço e Tempo (Online), v. 21, n. 2, p. 497-517, agosto. 2017. ISSN 2179-0892.

JUSTO, ANDREIA SILVA. **Ciclo da vida de um projeto: o que é e quais suas principais características**. Euax consulting, novembro. 2018. Disponível em: < [Ciclo de Vida de um Projeto: conceito, fases e exemplos - EUAX](#)>.

LUCINI, A. C. G. C. **Palmas, no Tocantins, terra de quem? As desapropriações e despossessões de terras para a implantação da última capital projetada do século XX.** 2018. Tese (Doutorado em Ciências do Ambiente) - Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2018.

GRUPOQUATRO. **Projeto da capital do estado do Tocantins: plano básico/memória.** Palmas: Governo do Estado do Tocantins/Novatins, 1989.

____. Plano Diretor de Palmas: capital do estado do Tocantins. Memorial descritivo. Palmas, [1989?].

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico Brasileiro.** Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 de julho de 2019.

MASCARÓ, J. L. **Loteamentos urbanos.** Porto Alegre: Mascaró, 2003

NOGUEIRA, H. S. et al. **Análise da ocupação em Palmas.** Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Planejamento Urbano e Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2005

BOTELHO, M. H. C. **Águas de Chuva: Engenharia das Águas Pluviais nas Cidades.** EDGARD BLÜCHER LTDA, 2ª Ed. rev. e ampl. - São Paulo, 1998

TUCCI, C. E. M.; PORTO, R. L.; BARROS, M. T. **Drenagem urbana.** Porto Alegre. ABRH, UFRGS, 1995.